

РЕПОЗИЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ**Хабибьянов Р.Я.**

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий научно-исследовательским отделом*

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Никитин М.А.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
врач отделения травматологии*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

REDUCTION OF UNSTABLE PELVIC RING INJURIES WITH VERTICAL OFFSET**Khabibyanov R.,**

*State Autonomous Healthcare Institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry of
Health of the Republic of Tatarstan",
head of the research department*

Skvortsov A.,

*State Autonomous Healthcare Institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry of
Health of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Nikitin M.,

*State Autonomous Healthcare Institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry of
Health of the Republic of Tatarstan",
doctor of the traumatology department*

Maleev M.

*State Autonomous Healthcare Institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry of
Health of the Republic of Tatarstan",
leading researcher*

АННОТАЦИЯ

В общей структуре повреждений тазового кольца имеет место абсолютное увеличение анатомически наиболее тяжелых переломов костей таза, квалифицируемых по международной системе АО/ASIF как нестабильные повреждения типа В и С. Особенность предлагаемой медицинской технологии заключается в улучшении результатов лечения нестабильных повреждений тазового кольца с вертикальным смещением за счет снижения напряжения ретрагированного комплекса пельвиоторакальной группы мышц и связочного аппарата таза и крестца, что обеспечивает достижение репозиции соответствующей стороны.

Предложенная медицинская технология отличается своей эффективностью и обеспечивает широкий диапазон возможностей для восстановления анатомических соотношений сместившихся тазовых костей.

ABSTRACT

In the general structure of injuries to the pelvic ring, there is an absolute increase in the anatomically most severe fractures of the pelvic bones, classified according to the international system AO/ASIF as unstable injuries of types B and C. The peculiarity of the proposed medical technology is to improve the results of treatment of unstable injuries of the pelvic ring with vertical displacement due to reducing the tension of the retracted complex

of the pelvithoracic muscle group and the ligamentous apparatus of the pelvis and sacrum, which ensures the achievement of reposition of the corresponding side.

The proposed medical technology is distinguished by its effectiveness and provides a wide range of possibilities for restoring the anatomical relationships of displaced pelvic bones.

Ключевые слова: Тазовое кольцо, тяжелые переломы, нестабильные повреждения, смещение, репозиция.

Keywords: Pelvic ring, severe fractures, unstable injuries, displacement, reposition.

Введение

Проведенные статистические исследования показали, что в общей структуре повреждений тазового кольца имеет место абсолютное увеличение анатомически наиболее тяжелых переломов костей таза, квалифицируемых по международной системе АО/ASIF как нестабильные повреждения типа В и С [1, с. 158; 2, с. 85].

Известно значительное количество медицинских технологий репозиции нестабильных повреждений тазового кольца с вертикальным смещением, включающих остеосинтез таза аппаратом внешней фиксации, для чего в крылья подвздошных костей вводят по 4-6 стержней, на которых монтируют тазовую опору. После этого осуществляют одномоментную, или постепенную, репозицию костей и их соединений, с последующей стабилизацией. Затем обнажают лонное сочленение, устраняют диастаз лонных костей, а при наличии перелома - сопоставляют отломки. Производят моделирование металлической пластины по горизонтальной и вертикальной поверхности лонных костей, фиксируют ее винтами [3, с. 58]. Однако использование этого устройства не всегда, даже в свежих случаях повреждений таза, позволяет осуществить качественную репозицию тазовых костей при вертикальном смещении.

Успешно используется способ лечения с применением устройства для репозиции нестабильных повреждений тазового кольца с вертикальным смещением. Устройство содержит костные стержни и опоры, в виде сегментов кольца, с закрепленными на них элементами крепления опор между собой. Устройство имеет манипуляционные планки для вправления тазовых костей, установленные и закрепленные по две в периферических частях каждой опоры, во взаимно перпендикулярных плоскостях равноудаленно от закрепленных на опоре костных стержней [4, с. 64].

Конструкция устройства обеспечивает широкий диапазон возможностей для восстановления анатомических соотношений сместившихся отломков тазового кольца в трех плоскостях, причем тракцией за каудально ориентированную планку осуществляют репозицию вертикального смещения тазовой кости. Такие манипуляции не всегда позволяют достичь цели в случаях не свежих повреждений тазового кольца, поскольку по истечении 2-3 недель происходит стойкая ретракция мышц пельвиоторакальной группы с соответствующей стороны, усугубляемая ретракцией всех связок задних отделов таза той же стороны: крестцово-бугорных, крестцово-подвздошных, крестцово-остистых, крестцово-поясничных. Эти связки филогенетиче-

ски представляют мышцы, приводившие в движение хвостовой отдел позвоночника. Эволюционно они трансформировались в связочный аппарат таза и крестца, при этом нейрофизиологическая регуляция на контракильные (сократительные) свойства, характерные для мышц, сохранилась [5, с. 2].

Особенность предлагаемой медицинской технологии заключается в улучшении результатов лечения нестабильных повреждений тазового кольца с вертикальным смещением за счет снижения напряжения ретрагированного комплекса пельвиоторакальной группы мышц и связочного аппарата таза и крестца, что обеспечивает достижение репозиции соответствующей стороны.

Способ репозиции нестабильных повреждений тазового кольца с вертикальным смещением включает укладку пациента на операционном столе с валиком под поясничным отделом позвоночника, плавное вправление тазовой кости в направлении, обратном ее пространственному смещению, фиксацию достигнутого положения аппаратом внешней фиксации, и его стабилизацию. Придают оси позвоночника во фронтальной плоскости максимально малый радиус изгиба в вогнутую сторону, соответственно вертикально смещенной части тазового кольца. Фиксируют это положение боковыми упорами операционного стола: с выпуклой стороны - на уровне реберной дуги и в области нижней трети бедра, с вогнутой стороны - ниже реберной дуги. Производят обзорную рентгенографию таза. В крылья подвздошных костей устанавливают стержни, на них монтируют опоры, в виде сегментов кольца, с закрепленными на них элементами крепления опор между собой, и манипуляционными планками, во взаимно перпендикулярных плоскостях. Ассистент удерживает манипуляционные планки с интактной стороны, репозицию выполняют плавным вправлением тазовой кости, при минимизированном противодействии ретрагированных мышц пельвиоторакальной группы. Опоры соединяют. Рентгеновский контроль. При необходимости, производят докоррекцию. Манипуляционные планки демонтируют, стабилизируют тазовое кольцо в условиях внешней фиксации (АВФ), комбинированного, или погружного, остеосинтеза.

Придание оси позвоночника в поясничном отделе во фронтальной плоскости максимально малого радиуса изгиба, вогнутая сторона которого соответствует вертикально смещенной части тазового кольца, позволяет приблизить точки фиксации к костям ретрагированных мышц пельвиоторакальной группы, пояснично-подвздошных связок, и связок задних отделов таза, соответственно степени их

натяжения и противодействия репозиции при вертикальных смещениях подвздошной кости.

Фиксация положения боковыми упорами операционного стола: с выпуклой стороны - на уровне реберной дуги и в области нижней трети бедра, с вогнутой стороны – ниже реберной дуги производится для удержания достигнутого минимального радиуса изгиба в поясничном отделе позвоночника.

Установка стержней в крылья подвздошных костей, монтаж на них опор в виде сегментов кольца, с закрепленными на них элементами крепления опор между собой и манипуляционными планками во взаимно перпендикулярных плоскостях производится для достижения репозиции в условиях снижения напряжения ретрагированного комплекса пельвиоторакальной группы мышц и связочного аппарата таза.

Удержание манипуляционных планок ассистентом с интактной стороны позволяет контролировать достаточность коррекции вертикально смещенной тазовой кости и стабилизировать тазовое кольцо в условиях достигнутой репозиции.

Выполнение репозиции плавным вправлением тазовой кости при минимизированном противодействии ретрагированных мышц пельвиоторакальной группы производится с целью профилактики ятрогенных осложнений: переломов и миграции стержней в кости, вывихов в крестцово-подвздошном сочленении и пр.

Перед оперативным вмешательством производится рентгенография таза в трех стандартных укладках (обзорная, вход и выход из малого таза). При необходимости, для более подробной детализации характера дезинтеграции тазового кольца выполняют компьютерную томографию.

Пациента, для поддержания поясничного лордоза, укладывают на операционном столе с применением валика. При этом операционная бригада придает максимально малый радиус дуге изгиба оси позвоночника во фронтальной плоскости, и фиксирует это положение боковыми упорами: с выпуклой стороны дуги позвоночника устанавливают

упор 1 – на уровне реберной дуги, 2 - в области нижней трети бедра. С вогнутой стороны – упор 3 – ниже реберной дуги (рис.1).

Производят обзорную рентгенографию таза. После подготовки операционного поля, в крылья подвздошных костей устанавливают по 3 стержня, на них монтируют опоры, в виде сегментов кольца, с закрепленными на них элементами крепления опор между собой, и манипуляционными планками, во взаимно перпендикулярных плоскостях, для вправления тазовых костей. Ассистент удерживает манипуляционные планки с интактной стороны. Репозицию выполняют плавным вправлением тазовой кости при минимизированном противодействии ретрагированных мышц пельвиоторакальной группы. Опоры соединяют. Рентгеновский контроль. Манипуляционные планки демонтируют, стабилизируют тазовое кольцо в условиях внешней фиксации (АВФ), комбинированного, или погружного, остеосинтеза.

Технологию поясняют приведенные иллюстрации, где:

на рис.1 - схема укладки пациента на операционном столе с максимально малым радиусом дуги изгиба оси позвоночника во фронтальной плоскости, с фиксацией положения вертикально смещенной половины таза боковыми упорами стола 1, 2, 3, 4.

на рис.2 и рис.3 представлены рентгенограммы костей таза пациента И., 33 лет.

К клиническому примеру: на рис.2-а - обзорная рентгенограмма при госпитализации на оперативное лечение; на рис.2-б - укладка «вход в малый таз»; на рис. 3-а - обзорная рентгенограмма костей таза после репозиции и стабилизации в условиях комбинированного остеосинтеза; на рис. 3-б - укладка «вход в малый таз»; на рис.4 - рентгенограммы таза после демонтажа АВФ через 8 недель; на рис.5 - фото пациента на сроке 1 месяц после снятия АВФ.

Рис.1. Схема укладки пациента на операционном столе.

Рис. 2а. Обзорная рентгенограмма при госпитализации на оперативное лечение

Рис. 2б. Укладка «вход в малый таз».

Рис. 3.

Рентгенограммы костей таза пациента И., 33 лет: А - Обзорная рентгенограмма костей таза после репозиции и стабилизации в условиях комбинированного остеосинтеза; Б - Укладка «вход в малый таз».

По истечении 1 суток после операции больной активизируется. Сидит и опускает ноги с постели. При отсутствии ортостатических явлений встает, держась за раму Балканского с равномерной нагрузкой на обе конечности. Со 2 дня – обучение ходьбе на костылях. С 5-7 дня – амбулаторное лечение. Этапные контрольные рентгенографии таза в стандартных проекциях. Демонтаж аппарата внешней фиксации через 12 недель.

Рис. 4. Рентгенограммы таза после демонтажа АВФ через 8 недель.

Рис. 5. Фото пациента на сроке 1 месяц после снятия АВФ

Предложенная медицинская технология отличается своей эффективностью и обеспечивает широкий диапазон возможностей для восстановления анатомических соотношений сместившихся отломков тазового кольца в трех плоскостях с минимальным количеством контрольных интраоперационных рентгеновских снимков.

По предлагаемой методике с 2013 по 2023 гг. репозиция успешно осуществлена в 16 случаях. Во всех случаях получены хорошие результаты.

Литература

1. Одынский Б. (ред.). Переломы тазового кольца. - М.: Фолиум, 2003. - 206 с.
2. Черкес-Заде Д.И. Лечение застарелых повреждений таза. - Алма-Ата, 1986. - 136 с.
3. Патент РФ №2205608, А61В 17/56, 2003 // Бюллетень изобретений. – 2003. - №31.
4. Патент РФ №2764501, А61В 17/66, 2022 // Бюллетень изобретений. – 2022. - №58.
5. Техники мышечных энергий в остеопатии – Интернет-журнал Остеопрактика.